

ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİNİN ELEKTRİK İHRACATININ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜ VE REKABET GÜCÜ ANALİZİ

Jamil Taghiyev¹, Khayala Aliguliyeva²

¹Bağımsız araştırmacı - 0000-0002-3923-5574

²Doçent Sumgayıt Devlet Üniversitesi - 0000-0003-4428-1062

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576193>

Özet. Yeşil enerji üretiminin artırılması karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlayarak sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir avantaja dönüşmektedir. Bu konularda mevcut çalışmalar da yapılmıştır. Bu makalede, söz konusu ülkelerin 2017-2023 yılları arasındaki elektrik ihracatı incelenmekte ve ticaret dengesi, açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük, göreceli ticaret avantajı, göreceli ihracat avantajı ve göreceli ithalat avantajı endeksleri kullanılarak ampirik analizler yapılmaktadır. Kullanılan veri kaynağı Uluslararası Ticaret Merkezi'dir.

Yapılan araştırma sonuçları, enerji sektöründe çeşitlendirmenin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin belirtilen ülkeler açısından stratejik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da yeşil kaynaklardan elektrik üretiminin artırılması, mevcut pazarlardan daha geniş pazarlara erişim imkânı yaratıyor. Yapılan analiz sonucunda Özbekistan ve Türkmenistan'ın rekabet avantajına sahip olduğu ortaya çıktı. Sonuçlar, yeşil enerji üretiminin artırılmasının söz konusu ülkelerin bölgesel ve küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirebileceğini ve elektrik ihracatında sürdürülebilirliği sağlayabileceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Yeşil enerji, rekabet gücü, elektrik, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan

Abstract. Increasing green energy production is not only an environmental, but also an economic and strategic advantage by reducing carbon emissions. Current studies have been carried out on these topics. In this article, the electricity exports of the mentioned countries between 2017-2023 are analyzed and empirical analyzes are made using the indices of trade balance, revealed comparative advantage, relative trade advantage, relative export advantage and relative import advantage. The data source used is the International Trade Center.

The results of the research show that diversification in the energy sector and the development of renewable energy sources are of strategic importance for the mentioned countries. Increasing the production of electricity from green sources in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan creates the opportunity to access wider markets than the existing ones. As a result of the analysis, it was revealed that Uzbekistan and Turkmenistan have a competitive advantage. The results show that increasing the production of green energy can strengthen the position of the countries in question in the regional and global markets and ensure the sustainability of electricity exports.

Keywords: Green energy, competitiveness, electricity, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan

Giriş. Dünya pazarına sunulan ürünlerin rekabetçi olması gerekiyor. Ticaret rekabet gücü, yenilenebilir enerji sektöründe yatırım, teknolojik yenilik ve uluslararası iş birliği için

kaynaklara ve fırsatlara erişim sağlayarak sürdürülebilir enerjiye geçişte katalizör rolü oynamaktadır (Noman, Rehman, Khan ve Saeed, 2024). Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında insanlar farklı fikirlere sahiptir; bunların doğrudan Güneş'ten (örneğin termal, fotokimyasal), dolaylı olarak Güneş'ten (örneğin rüzgar, hidroelektrik) ve diğer doğal süreçlerden (örneğin jeotermal, dalga enerjisi) geldiğini iddia etmektedirler (Klein ve Coffey, 2016; Fang, Zhou, Wang, Ye ve Guo, 2018). Yenilenebilir enerji üretimi 2000'li yıllardan itibaren hızla artmaktadır. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin artırılması emisyonların azaltılmasına da yardımcı oluyor. Emisyon azaltma politikaları, toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılmasına odaklanmalıdır ; böylece hem enerji güvenliğine hem de sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulabilir (Hasanov, Mukhtarov ve Suleymanov, 2023).

Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan etnik ve tarihi bağlara sahip olup aynı coğrafi alanda yer almaktadırlar. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını yeniden kazandıktan sonra da benzer zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Doğal kaynakların varlığı onları sıkıntıdan ekonomik kalkınmaya yöneltti. Mineral açısından zengin olmalarına rağmen yeşil enerjiye yatırım yapıyorlar ve yeşil enerjinin payını daha da artırmak için çalışıyorlar. Elektrik üretiminin artması ihracat imkânlarını da artırıyor. Orta Asya Türk devletleri ile Azerbaycan arasında kapsamlı işbirliğinin kurulması ve ekonomik entegrasyonun yoğunlaştırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyor. Hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Örgütü çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesini ve ticaretin artmasını sağlamaktadır. Azerbaycan üzerinden Avrupa pazarına ihracat imkânlarının artırılması, halihazırda dar bir pazar olan elektrik piyasasından daha geniş bir pazara doğru çeşitlenmeyi sağlayacak olup, bu durum ihracat hedeflerinin çeşitlendirilmesi ve talebin artırılması açısından önem taşımaktadır.

Çalışmanın temel amacı, 2017-2023 yılları arasında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin elektrik ihracatındaki rekabet gücünü ve bu süreçte yeşil enerjinin etkisini değerlendirmektir. Bilimsel literatürdeki mevcut çalışmalar ağırlıklı olarak yeşil enerjinin emisyon azaltımı ve enerji güvenliğinde sürdürülebilirlik üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Bu çalışmada, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin elektrik ihracatındaki rekabet gücü ilk kez kapsamlı olarak ele alınmış, görünür karşılaştırmalı üstünlük (RCA), görelî ticaret avantajı (RTA), görelî ihracat avantajı (RXA) ve görelî ithalat avantajı (RMA) endeksleri kullanılarak elektrik ihracatı üzerinde durulmuş ve Türk Cumhuriyetleri arasında enerji entegrasyonu ve pazar çeşitlendirmesi fırsatları önerilmiştir.

Metodoloji

Çalışmanın ana materyalini 2017-2023 yıllarına ait Uluslararası Ticaret Merkezi'nden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Söz konusu yıllarda 271600 GSYİH kodu üzerinden veri toplanıyordu.

Ülkelerin ihraç ettikleri ürünlerde dünya pazarındaki rekabet güçlerini ölçmek amacıyla kullanılan yöntemlerden biri de Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi'dir. Balassa endeksi, uluslararası ticaretin ampirik analizinde önemli bir göstergedir (Liu ve Gao, 2019). Balassa tarafından 1965 yılında oluşturulan bu yöntem, uluslararası ticarete uzmanlaşmayı ölçüyor. Çalışmamızda Azerbaycan ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin elektrik ihracatındaki karşılaştırmalı üstünlüğü RCA endeksi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu endeks, belirli bir ürünün bir ülkenin toplam ihracatındaki payının, aynı ürünün toplam dünya ihracatındaki payına oranıdır (Batra ve Khan, 2005; Bashimov, 2024). Aşağıdaki formülle hesaplanır:

$$RCA = \frac{\frac{X_{ij}}{X_j}}{\frac{X_{jw}}{X_w}} \quad (1)$$

Burada,

X_{ij} - ülke i'nin j malının ihracatını, X_j - ülke i'nin toplam ihracatını, X_{jw} - dünya j malının ihracatını ve X_w - dünya toplam ihracatını göstermektedir. $RCA > 1$ ise ülke i'nin j ürününde karşılaştırmalı üstünlüğe ve ihracat rekabet gücüne sahip olduğu, $RCA < 1$ ise ise sahip olmadığı varsayılır.

Balassa endeksinden sonra zaman içinde birçok yeni endeks ortaya çıktı. Bunlardan biri de Vollrath'ın oluşturduğu endekslerdir. Balassa endeksinde aynı ürün toplam ihracatın hesaplanmasında da dikkate alınıyor, ancak Vollrath endeksi bunun önüne geçiyor. Balassa Endeksi sadece ihracat verileri kullanılarak hesaplanırken, Vollrath endeksleri ithalatı da dikkate almaktadır. Bunlardan biri de Göreceli İhracat Avantajı (RXA) endeksidir (Bashimov, 2016; Taghiyev, 2025).

$$RXA = \frac{\frac{X_{ij}}{X_{nj}}}{\frac{X_{ir}}{X_{nr}}} \quad (2)$$

$$RMA = \frac{\frac{M_{ij}}{M_{nj}}}{\frac{M_{ir}}{M_{nr}}} \quad (3)$$

$$RTA_{ij} = RXA_{ij} - RMA_{ij} \quad (4)$$

Balassa ve Vollrath endeksleri kullanılarak hesaplandığında, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksi ve Göreceli İhracat Avantajı Endeksi benzer sonuçlar gösterebilir. Vollrath endekslerinin pozitif sonuç vermesi durumunda ülkenin o ürünlerde rekabetçi olduğu, negatif sonuç vermesi durumunda ise rekabetçi olmadığı kabul edilmektedir (Fertő ve Hubbard, 2003).

Araştırmamızda kullandığımız bir diğer endeks ise Ticaret Dengesi Endeksi'dir. Lafay tarafından geliştirilen endeks, bir ülkenin net ihracatçı mı yoksa net ithalatçı mı olduğunu ölçmektedir (Lafay, 1992; Purwono vd., 2022).

$$TBI_{ij} = (X_{ij} - M_{ij}) / (X_{ij} + M_{ij}) \quad (5)$$

Formülde X_{ij} , ülke i'nin j ürünü için yaptığı ihracatı, M_{ij} ise ithalatını ifade etmektedir. Hesaplama sırasında -1 ile +1 arasında değerler alınır. Ülke, negatif fiyatlarla hesaplanan ürünlerde ithalatçı, pozitif fiyatlarla hesaplanan ürünlerde ise ihracatçı olarak kabul edilmektedir.

Bulgular

Dünya genelinde fosil yakıt kullanımı giderek azalırken, yenilenebilir enerji üretimi artıyor. Küresel enerji üretiminde petrolün payı giderek azalıyor. Daha önce baskın olan kömürün payı da azalıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2019 raporuna göre, küresel elektrik üretiminin %37'si kömürden, %27'si yenilenebilir enerjiden, %24'ü doğal gazdan, %10'u nükleer enerjiden ve yaklaşık %3'ü de petrolden sağlanıyor (<https://www.iea.org/reports/world-energy-balances-overview/world>). IEA'nın verileri, sürdürülebilir enerji güvenliği açısından yenilenebilir enerji üretimine geçişin giderek daha önemli hale geldiğini gösteriyor. Dünya piyasasında enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, ülkeleri yerli kaynaklarına odaklanarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya itiyor.

Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payını artırma hedefleri bulunuyor. Kazakistan, hükümetin 2018-2040 Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi'ne (<https://www.iea.org/reports/kyrgyzstan-2022/executive-summary>) göre 2030 yılına kadar elektriğinin %15'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyor, Kırgızistan %10 elde etmeyi hedefliyor ve Özbekistan elektriğinin %40'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyor. Tüm bunlar elektrik üretiminin, üretim ve ihracat hacminin sürdürülebilirliğini artırıyor.

Tablo 1. 2017-2023 yılları arasında elektrik ihracatı (bin ABD doları)

	Kazakistan		Kırgızistan		Özbekistan		Türkmenistan		Dünya
	ihracat	ithalat	ihracat	ithalat	ihracat	ithalat	ihracat	ithalat	ihracat
2017	108382.0	47025	24623.0	3608	147954.0	22860	-	14	30890672.0
2018	79813.0	52985	16339.0	0	167194.0	45799	-	9	34907766.0
2019	46725.0	55796	111.00	0	101836.0	62586	13102.0	9	33102833.0
2020	36226.0	54328	109.0	1267	133193.0	122021	92917.0	0	28884181.0
2021	38959.0	86414	101.0	9965	93108.0	136568	107430.0	9	62170500.0
2022	40291.0	143267	102.0	73526	138055.0	121862	164917.0	16	118624169.0
2023	60167.0	235967	-		83224.0	139559	121871.0	0	71174121.0

Kaynak:

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c860%7c%7c%7c%7c271600%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1

Enerji ülkelerin güvenliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Enerji güvenliğini sağlayan ülkeler aynı zamanda ithalata olan bağımlılıklarını da azaltıyorlar. Kazakistan'ın 2019 yılından bu yana elektrik ithalatı, ihracatını aşmış olup, ithalatçı ülke konumuna gelmiştir. Elektrik ticaret dengesine bakıldığında, sadece Türkmenistan'ın tüm yıllarda pozitif bakiyesi bulunmaktadır. IEA'nın elinde Türkmenistan'ın 2017-2018, Kırgızistan'ın ise 2023 yıllarına ait elektrik ihracatı verileri bulunmadığından hesaplamalarda bu yılları dikkate almayacağız.

Grafik 1. 2017-2023 yılları için ticaret dengesi endeksinin hesaplanması

Kaynak: Yazar tarafından ITC verilerine dayanarak hesaplanmıştır.

Grafikte görüldüğü üzere Türkmenistan hesaplanan yıllarda 0'dan büyük değerler almaktadır. Özbekistan'da 2017-2021 yıllarında düşüş görülüyor. Sonuçlar, Türkmenistan ve Özbekistan'ın ihracatçı, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ise ithalatçı ülke konumunda olduğunu göstermektedir.

Tablo 2. 2017-2023 RCA değeri

Yıllar/ülkeler	Özbekistan	Kazakistan	Kırgızistan	Türkmenistan
2017	8.35	1.28	7.82	-
2018	8.48	0,73	5.13	-
2019	4.02	0,46	0,03	2.33
2020	6.15	0,47	0,03	22.36
2021	2.36	0,23	0,02	12.23
2022	1.88	0,11	0,01	2.41
2023	1.32	0,25	-	2.64

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır.

Görünür karşılaştırmalı üstünlük endeksinde $RCA > 1$ ise o ürünün rekabet gücünün yüksek olduğu kabul edilir. Belirtilen yıllarda Özbekistan ve Türkmenistan'ın karşılaştırmalı üstünlükleri bulunmaktadır. Kazakistan ve Kırgızistan dünya uzmanlığının gerisindedir. 2019-2023 yılları arasında RCA değeri ortalaması 8,39 olan Türkmenistan en yüksek değeri elde etti. Özbekistan'ın 2017-2023 yılları arasındaki ortalama RCA puanı 4.65'tir.

Tablo 3. 2017-2023 RTA değeri

Yıllar/ülkeler	Özbekistan	Kazakistan	Kırgızistan	Türkmenistan
2017	7.34	0,3	7.93	-
2018	7.13	-0,25	5.18	-
2019	2.36	-0,63	0,03	2.34
2020	2.5	-0,61	-0,17	23.29

2021	0,43	-1.12	-0,58	12.68
2022	1.06	-2.11	-1,46	2,44
2023	0,04	-1.05	-	2.66

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır.

Göreceli Ticaret Avantajı endeksi hesaplanırken öncelikle Göreceli İhracat Avantajı ve Göreceli İthalat Avantajı hesaplanır. Daha sonra Nispi İhracat Avantajı ile Nispi İthalat Avantajı arasındaki fark bulunur. Elde edilen fark Karşılaştırmalı Ticaret Avantajıdır. $RTA > 0$ olduğunda ülkenin dünya elektrik piyasasında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu kabul edilir. Özbekistan ve Türkmenistan 2017-2023 döneminde elektrikte dünyada karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.

Sonuç

Analizde, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın birlikte dünya elektrik ihracatının yaklaşık yüzde 1'inden azını gerçekleştirdiği görüldü. Bu gösterge, söz konusu ülkelerin enerji potansiyelleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük olup, sahip oldukları kaynakların tam olarak değerlendirilmediğini göstermektedir. Potansiyellerinin tam olarak gerçekleştirilmesi daha fazla elektrik ihracatına olanak tanıyacaktır. 2017-2023 yıllarını kapsayan çalışmada, elektriğin ağırlıklı olarak komşu ülkelere ihraç edildiği tespit edildi. Özbekistan'ın elektrik ihracatında daha çeşitlendirilmiş bir pazarı olmasına rağmen ihracatının neredeyse tamamı Afganistan'a yapılıyor. 2023 yılında 83,2 milyon dolarlık elektrik ihracatının tamamı Afganistan'dan gelecek. Aynı eğilim Orta Asya'daki diğer Türk devletlerinde de görülüyor. Bu durum yeni pazarlara erişimin artırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Kazakistan'ın elektrik ticaretinde negatif bakiyesi var, yani ithalatçı bir ülke konumunda. İhracat yapan bir ülke olabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim kapasitesinin artırılması önem taşıyor.

2017-2023 döneminde Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük ve Göreceli Ticaret Avantajı endeksleri kullanılarak yapılan ölçümler, Özbekistan ve Türkmenistan'ın küresel pazarda rekabet edebilir düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Kazakistan ve Kırgızistan'ın uzun vadeli yeşil enerji politikaları, bu ülkelerin elektrik üretimlerinin artmasına, dolayısıyla daha fazla enerji ihracatına yol açacaktır. Azerbaycan'ın desteklediği, Kazakistan ve Özbekistan'ın da katılımında bulunmak istediği "Yeşil Enerji Koridoru" projesi, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve ihracatın büyümesi açısından önem taşıyor. Azerbaycan'ın başlattığı "Yeşil Enerji Koridoru" gibi girişimler, bölgesel iş birliğini güçlendirerek ihracat imkânlarını genişletme potansiyeline sahiptir.

Çalışmada gözlemlenen mevcut durumun daha da iyileştirilmesi için yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasına öncelik verilmesi, ihracata yönelik bir enerji politikası geliştirilmesi, elektrik ihracatında ülke çeşitliliğinin artırılması, koordineli bir bölgesel enerji stratejisi oluşturulması, Türk devletleri arasında enerji entegrasyonunun daha da derinleştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi ve Türk devletleri arasında ortak bir enerji pazarının oluşturulması gerekmektedir.

EDEBİYAT

1. Bashimov, G. (2016). Türkiye'nin domates ihracat performansı ve rekabet gücü. Alinteri Dergisi, 31, 1-8. DOI: <https://doi.org/10.28955/alinterizbd.319451>

2. Bashimov, G. (2024). Özbekistan'ın Yaş Üzüm Dış Ticaretinde Karşılaştırmalı Üstünlüğü. *Yalova Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(1), 30-43.
3. Batra, A. ve Khan, Z. (2005). Revealed comparative advantage: An analysis for India and China. Indian Council for Research on International Economic Relations, Working Paper No: 168.
4. Beynəlxalq Enerji Agentliyi, <https://www.iea.org/reports/world-energy-balances-overview/world>
5. Fang, K., Zhou, Y., Wang, S., Ye, R., & Guo, S. (2018). Assessing national renewable energy competitiveness of the G20: A revised Porter's Diamond Model. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 93, 719-731.
6. Fertő, I., & Hubbard, L. J. (2003). Revealed comparative advantage and competitiveness in Hungarian agri–food sectors. *World Economy*, 26(2), 247-259.
7. Hasanov, F. J., Mukhtarov, S., & Suleymanov, E. (2023). The role of renewable energy and total factor productivity in reducing CO2 emissions in Azerbaijan. Fresh insights from a new theoretical framework coupled with Autometrics. *Energy Strategy Reviews*, 47, 101079.
8. Purwono, R., Sugiharti, L., Handoyo, R. D., & Esquivias, M. A. (2022). Trade liberalization and comparative advantage: Evidence from Indonesia and Asian trade partners. *Economies*, 10(4), 80.
9. Klein, S. J., & Coffey, S. (2016). Building a sustainable energy future, one community at a time. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 60, 867-880.
10. Lafay, Gerard. 1992. The measurement of revealed comparative advantages. In *International Trade Modelling*. Berlin: Springer, pp. 209–34
11. Liu, B., & Gao, J. (2019). Understanding the non-Gaussian distribution of revealed comparative advantage index and its alternatives. *International Economics*, 158, 1-11.
12. Noman, A. A., Rehman, F. U., Khan, I., & Saeed, T. (2024). Trade competitiveness and sustainable energy practices: The moderating role of ecological footprint. *Environmental and Sustainability Indicators*, 21, 100331.
13. Taghiyev, J. (2025). Analysis of the competitiveness of persimmon export in Azerbaijan. *Scientific Collection «InterConf+»*, (54(236), 61–69. <http://dx.doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2025.007>
14. Tağıyev, C. (2023). Azərbaycanca ixracın müasir vəziyyəti və səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları. *Magistr dissertasiyası*.
15. Taghiyev, J., & Gulaliyeva, E. (2025). Competitiveness Analysis Of Uzbekistan's Grape Export in the Global Market. Preprints. <https://doi.org/10.20944/preprints202504.1233.v1>
16. Tağıyev, C. (2024). Yaşıl Enerjinin Azərbaycanın Elektrik Enerjisi İstehsalında Artan Payı: Elektrik Enerjisi İxracı və Rəqabətqabiliyyətlilik Təhlili. *ISCEMR*.
17. Vidadili, N., Suleymanov, E., Bulut, C., & Mahmudlu, C. (2017). Transition to renewable energy and sustainable energy development in Azerbaijan. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 80, 1153-1161.